

تقييم إتاحة مواقع الويب للمعاقين بصريا

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة موضوع تقييم إتاحة مواقع الويب للمعاقين بصريًا ، وتكمن مشكلة الدراسة في وجود العديد من مواقع شبكة الويب التي تعتمد في بنائها على المواد الرسومية والجرافيكس والوسائط المتعددة ، وغيرها من العناصر التي تعتمد على حاسة الإبصار بالدرجة الأولى للإفادة منها ؛ مما جعل من استخدام الشبكة والإفادة منها من جانب المعاقين بصريا عائقا كبيرا ؛ لذلك تحاول هذه الدراسة التعرف على الجهود التي بذلت من أجل إتاحة شبكة الويب أمام الأفراد المعاقين بصريا.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الجهات التي تصدر أدلة إرشادية ومعايير ومواصفات تنص على إتاحة شبكة الويب ، واستعراض أدوات إتاحة محتوى الويب ، مدى إتاحة صفحات الجامعات المصرية والأمريكية عينة الدراسة ، وإمكانية إبحار الطلاب المكفوفين من عينة الدراسة بسهولة داخل صفحات الجامعات المصرية والأمريكية.

وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الميداني لدراسة الظاهرة موضوع الدراسة ؛ وذلك لتحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها المطروحة. كما استخدمت الباحثة (البحث في الإنتاج الفكري ، والبحث بشبكة الإنترنت ، وقائمة المراجعة ، والملاحظة) كأدوات لجمع البيانات ، ثم قامت بتحليل البيانات ، وخرجت بجموعة من النتائج ، كان من أهمها:

1-عدم توافر قانون مصري ينص على إتاحة مواقع الويب للأفراد المعاقين.

2-تعدد الجهات التي تنص على إتاحة شبكة الويب :

0 جهات عالمية .

0 جهات إقليمية .

0 جهات محلية .

3-تنقسم أدوات الإتاحة المتوفرة على شبكة الويب إلى ثلاث فئات رئيسية ، هي كالتالى:

0 أدوات التقييم.

0 أدوات الإصلاح.

0 أدوات الفلترة والتحويل.

4-صفحات الجامعات المصرية عينة الدراسة لم تنجح فى التقييم الآلى للإتاحة.

5-صفحات الجامعات الأمريكية عينة الدراسة نجحت جميعها فى التقييم الآلى للإتاحة ، وحقت المستوى الأول، ما عدا صفحة جامعة إنديانا.

6-صفحات الجامعات المصرية عينة الدراسة كانت أقل التزاما فى تحقيق النقاط الإرشادية للإتاحة عن الجامعات الأمريكية عينة الدراسة ، مما يمثل عائقا أمام الأفراد المعاقين بصريا للإفادة من هذه المواقع.

7-واجهت الطلاب المكفوفين عينة الدراسة العديد من المشكلات فى أثناء الإبحار داخل صفحات الجامعات المصرية عينة الدراسة.

وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ما يلي :

1-يجب زيادة الوعى بضرورة إتاحة شبكة الويب للأفراد المعاقين من خلال عقد المؤتمرات ، والندوات ، وورش العمل.

2- ضرورة إنشاء قانون مصرى ينص على إتاحة شبكة الويب للأفراد المعاقين بصريا ، أو تضمين بنود داخل قانون المعاقين المصرى الصادر عام 1939 م.

3- قيام المجلس الأعلى للجامعات بإعداد أدلة إرشادية ، تتضمن النقاط الأساسية التى يجب أن تتوفر داخل مواقع الجامعات المصرية ، مثل : وجود بحث داخل الموقع – وجود بريد إلكترونى للطلاب.

4- إعداد أدلة إرشادية أو معايير أو مواصفات مصرية ، من جانب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، تنص على إتاحة شبكة الويب للمعاقين.